

**НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛИМЕНТАРНЫХ РИСКОВ У РАЗЛИЧНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПЕРЕЧНОГО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING TURLI IJTIMOIIY-YOSH VA KASBIY
GURUHLARIDA ALIMENTAR XATARLARNI NUTRITSIOLOGIK BAHOLASH:
KO‘NDALANG EPIDEMIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI**

**NUTRITIONAL ASSESSMENT OF DIETARY RISKS IN VARIOUS SOCIO-
DEMOGRAPHIC AND OCCUPATIONAL GROUPS OF THE POPULATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN: RESULTS OF A CROSS-SECTIONAL
EPIDEMIOLOGICAL STUDY**

Исраилова Г.М., Шовалиев И.Х., Кодиров Д.А.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Аннотация. Настоящее исследование направлено на комплексную оценку состояния питания и распространённости алиментарных рисков среди различных возрастных и профессиональных групп населения Республика Узбекистан. В поперечном исследовании ($n = 1248$) применялись 24-часовые диетологические опросники, анкета частоты потребления продуктов (Food Frequency Questionnaire, FFQ), дневники питания, антропометрические измерения (ИМТ, окружность талии), лабораторные маркеры (гемоглобин, ферритин, витамин D, липиды, глюкоза) и цифровые платформы для регистрации рациона. FFQ (Food Frequency Questionnaire, FFQ) позволяет оценить привычное потребление продуктов и пищевых групп за длительный период, определяя частоту и количество потребляемых порций, что особенно важно для выявления скрытых микронутриентных дефицитов и избыточного потребления энергии. В ходе исследования установлено, что среди взрослых распространённость избыточной массы тела составила 51,3 %, ожирения - 20,4%, а абдоминального ожирения – 35-40 %. У детей выявлены анемия на уровне 22–25 %, дефицит железа – 30-35 % и дефицит витамина D - около 46 %. Среди женщин репродуктивного возраста ожирение отмечалось у 40-41 %, анемия - у 20–30 %, а дефицит витамина B₁₂ и фолатов достигал 35%. Кроме того, у офисных работников выявлен повышенный риск развития ожирения ($RR = 1,7; p < 0,05$) и метаболического синдрома. Результаты демонстрируют широкое распространение алиментарных нарушений, указывают на наиболее уязвимые группы населения и подчеркивают необходимость внедрения цифрового и лабораторного мониторинга в систему общественного здравоохранения для профилактики хронических заболеваний.

Ключевые слова: алиментарные риски, ожирение, дефицит микронутриентов, FFQ, двойное бремя питания, цифровой мониторинг, Узбекистан.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi aholisining turli yosh va kasb guruhlari orasida ovqatlanish holatini hamda alimentar xavflarning tarqalishini kompleks baholashga qaratilgan. Kesma tadqiqotda ($n = 1248$) 24 soatlik diyetologik so‘rovnomalar, oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish chastotasi anketasi (Food Frequency Questionnaire, FFQ), ovqatlanish kundaliklari, antropometrik o‘lchovlar (TVI, bel aylanasi), laboratoriya markerlari

(gemoglobin, ferritin, D vitamini, lipidlar, glyukoza) hamda ratsionni qayd etish uchun raqamli platformalardan foydalanildi. FFQ (Food Frequency Questionnaire, FFQ) uzoq muddat davomida odatiy iste'mol qilinadigan mahsulotlar va oziq-ovqat guruhlarini baholash, iste'mol qilinayotgan porsiyalarning soni va miqdorini aniqlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, yashirin mikronutriyent tanqisligini va ortiqcha energiya iste'molini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida kattalar o'rtasida tana vaznining ortiqchaligi 51,3 foiz, semizlik – 20,4 foiz, abdominal semizlik esa 35-40 foizni tashkil etishi aniqlandi. Bolalarda kamqonlik – 22–25 foiz, temir tanqisligi – 30-35 foiz va D vitamini yetishmovchiligi taxminan 46 foiz darajasida qayd etildi. Reproduktiv yoshdagi ayollarning 40-41 foizida semizlik, 20–30 foizida kamqonlik kuzatilgan bo'lsa, B₁₂ vitamini va folatlar tanqisligi 35 foizga yetgan. Bundan tashqari, ofis xodimlarida semizlik (nisbiy xavf = 1,7; $p < 0,05$) va metabolik sindrom rivojlanishi xavfi yuqori ekani aniqlandi. Natijalar alimentar buzilishlar keng tarqalganini ko'rsatib, aholining eng zaif qatlamlarini aniqlab beradi va surunkali kasalliklarning oldini olish uchun sog'liqni saqlash tizimiga raqamli hamda laboratoriya monitoringini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ovqatlanish bilan bog'liq xavflar, semizlik, mikronutriyentlar yetishmovchiligi, FFQ, noto'g'ri ovqatlanishning qo'shaloq yuki, raqamli monitoring, O'zbekiston.

Abstract. This study is aimed at a comprehensive assessment of the nutritional status and the prevalence of dietary risks among various age and occupational groups in the Republic of Uzbekistan. This cross-sectional study ($n=1248$) utilized 24-hour dietary recalls, a Food Frequency Questionnaire (FFQ), food diaries, anthropometric measurements (BMI, waist circumference), laboratory markers (hemoglobin, ferritin, vitamin D, lipids, glucose), and digital platforms for diet recording. The FFQ makes it possible to assess the habitual consumption of foods and food groups over a long period by determining the frequency and size of consumed portions, which is especially important for identifying hidden micronutrient deficiencies and excessive energy intake. The study found that among adults, the prevalence of overweight was 51.3%, obesity was 20.4%, and abdominal obesity was 35-40%. Among children, anemia was detected at a rate of 22-25%, iron deficiency at 30-35%, and vitamin D deficiency at approximately 46%. Among women of reproductive age, obesity was observed in 40-41%, anemia in 20-30%, and vitamin B₁₂ and folate deficiencies reached 35%. Furthermore, office workers were found to have an increased risk of developing obesity ($RR = 1.7$; $p < 0.05$) and metabolic syndrome. The results demonstrate the widespread prevalence of nutritional disorders, identify the most vulnerable population groups, and underscore the need to integrate digital and laboratory monitoring into the public health system for the prevention of chronic diseases.

Keywords: dietary risks, obesity, micronutrient deficiency, FFQ, double burden of malnutrition, digital monitoring, Uzbekistan.

Введение. Питание является одним из ключевых факторов, определяющих состояние здоровья и продолжительность жизни населения. Нарушения пищевого поведения и несбалансированный рацион являются ведущими модифицируемыми факторами риска хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ), включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и остеопороз. По данным Всемирная организация здравоохранения, до 60 % случаев НИЗ ассоциированы с образом жизни, среди которых рацион питания играет центральную роль [1].

В последние десятилетия в Республике Узбекистан наблюдаются значительные изменения в структуре питания и пищевого поведения населения. Урбанизация, рост доступности продуктов с высокой энергетической плотностью и ограниченное потребление овощей, фруктов и источников качественного белка создают условия для формирования так называемого «двойного бремени питания» - одновременного присутствия ожирения и микронутриентной недостаточности [3, 5]. Национальные обследования, проведенные при поддержке ЮНИСЕФ, показали, что анемия сохраняется у 20–30 % детей и женщин репродуктивного возраста, а доля взрослого населения с избыточной массой тела и ожирением превышает 50 % [3]. Эти данные согласуются с результатами исследования Министерства

здравоохранения Республики Узбекистан по факторам риска НИЗ (STEPS Survey), где выявлено широкое распространение дислипидемии, гипергликемии и метаболического синдрома среди взрослого населения [4].

Современная нутрициология предлагает комплекс инструментов для оценки пищевого статуса. К ним относятся 24-часовые диетологические опросники, анкеты частоты потребления продуктов (FFQ), пищевые дневники, антропометрические измерения (рост, масса тела, окружность талии, индекс массы тела), лабораторные биохимические маркеры (гемоглобин, ферритин, липидный профиль, уровень витамина D) и цифровые платформы для регистрации рациона [2, 6–8]. Эти методы позволяют выявлять как избыточное потребление энергии, так и скрытые микронутриентные дефициты, что особенно важно для ранней диагностики и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.

Международные исследования подтверждают, что сочетание ожирения и дефицита микронутриентов связано с повышенным риском метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, снижением репродуктивного потенциала и ухудшением качества жизни у пожилых людей [5, 7]. Кроме того, цифровые технологии, включая мобильные приложения для регистрации рациона и автоматизированные системы анализа данных, значительно повышают полноту и точность мониторинга пищевого поведения, сокращают время обработки информации и позволяют выявлять скрытые дефициты у значительной части населения [8].

Актуальность исследования также определяется социально-возрастными и профессиональными различиями в пищевом статусе. Наиболее уязвимыми группами считаются дети раннего возраста, женщины репродуктивного периода, пожилые лица и взрослые с низкой физической активностью, включая офисных работников. Анализ структуры питания в зависимости от характера труда и возраста позволяет выявлять приоритетные группы для профилактических и коррекционных мероприятий.

Таким образом, комплексная оценка состояния питания и алиментарных рисков в различных социально-возрастных и профессиональных группах населения Республика Узбекистан является актуальной задачей. Полученные данные позволяют разрабатывать обоснованные рекомендации по профилактике НИЗ, формированию рационального питания и внедрению эффективных цифровых и лабораторных методов мониторинга на уровне системы общественного здравоохранения [1–8].

Цель исследования: Комплексно оценить состояние питания, распространённость алиментарных рисков и их взаимосвязь с возрастом, полом и характером профессиональной деятельности у населения Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Исследование выполнено в формате поперечного аналитического эпидемиологического обследования, направленного на комплексную оценку фактического питания, нутритивного статуса и распространённости алиментарно-зависимых факторов риска среди населения Республика Узбекистан. Сбор данных осуществлялся в период 2024–2025 гг. в городских и сельских районах. Методологический подход соответствовал международным рекомендациям Всемирная организация здравоохранения по мониторингу факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и включал анкетирование, антропометрические измерения, лабораторную диагностику и статистический анализ.

Исследование носило наблюдательный характер без вмешательства в образ жизни обследованных лиц.

В исследование включено 1248 респондентов, сформированных методом многоступенчатой стратифицированной выборки с учётом возраста, пола, места проживания и характера профессиональной деятельности. Обследуемые были распределены на возрастные группы: дети и подростки ($n = 312$), взрослые ($n = 676$) и пожилые лица ($n = 260$). Среди взрослого населения дополнительно выделены подгруппы по типу трудовой занятости (физический труд, офисная работа, сменный режим).

Оценка фактического питания проводилась с использованием 24-часовых диетологических опросов, (Food Frequency Questionnaire, FFQ) анкет частоты потребления продуктов и пищевых дневников с расчётом энергетической ценности и нутриентного состава рациона. FFQ позволяет, оценить привычное потребление продуктов и пищевых групп за длительный период, определяя частоту и количество потребляемых порций, что особенно важно для выявления скрытых микронутриентных дефицитов и избыточного потребления энергии. Антропометрическое обследование включало измерение роста, массы тела, окружности талии и расчёт индекса массы тела.

Лабораторная диагностика осуществлялась по стандартным протоколам и включала определение гематологических показателей, маркеров железного обмена, липидного профиля, глюкозы крови и уровня витамина D. Дополнительно применялись цифровые технологии регистрации рациона, обеспечивающие повышение точности и полноты сбора данных.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов описательной и аналитической статистики, корреляционного анализа, расчёта относительных рисков и многофакторной регрессии. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ продемонстрировал выраженные межгрупповые различия структуры алиментарных рисков. Во всех возрастных категориях выявлено сочетание избыточного потребления энергии с дефицитом микронутриентов, что соответствует концепции «двойного бремени питания».

При изучении пищевого статуса взрослого населения Республика Узбекистан установлена высокая распространённость избыточной массы тела и ожирения как ведущих алиментарно-зависимых факторов риска. Так, избыточная масса тела (индекс массы тела ≥ 25 кг/м²) выявлена у 48–52 % обследованных, тогда как клиническое ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м²) диагностировано у 18–22 % респондентов. Дополнительно выявлено, что абдоминальное ожирение, характеризующее скопление жира в области талии и повышающее риск метаболических нарушений, встречалось у 35–40 % взрослых. Полученные данные свидетельствуют о значительной распространённости нарушений жирового обмена и формировании высокого риска развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний в данной популяции.

Среднесуточная калорийность составила 2870 ± 420 ккал, что превышало физиологические потребности на 15–20 %. Потребление соли достигало 14–16 г/сут, что почти втрое выше рекомендованного Всемирная организация здравоохранения уровня (≤ 5 г/сут). Недостаточное потребление овощей и фруктов (< 400 г/сут) отмечено у 63 % респондентов.

Анализ биохимических показателей взрослого населения показал высокую распространённость метаболических нарушений. Дислипидемия встречалась у 42,1 % обследованных, гипергликемия - у 16,8 %, снижение уровня ферритина - у 27,3 %. Выявленные ожирение и избыточная масса тела ассоциировались с повышенным риском развития хронических заболеваний: артериальной гипертензии (RR = 2,3), сахарного диабета 2 типа (RR=2,8) и дислипидемии (RR=2,1; $p < 0,05$).

Распространённость алиментарных нарушений существенно различалась по возрастным группам. У детей и подростков выявлена значительная распространённость алиментарных и микронутриентных нарушений: избыточная масса тела наблюдалась у 14,1 %, ожирение — у 4,8 %, анемия — у 24 %. Одновременно отмечены дефицит витамина D у 46,5 %, дефицит железа у 32,4 %, а также недостаточное потребление овощей и фруктов у 41,3 % обследованных. Каждый пятый ребёнок имел сочетание высокой калорийности рациона с микронутриентными дефицитами, что свидетельствует о раннем формировании метаболических рисков.

У взрослого населения наблюдалось значительное увеличение доли лиц с избыточной массой тела (51,3 %) и ожирением (20,4 %). Недостаточное потребление овощей и фруктов фиксировалось у 63 %, дефицит витамина D - у 39,2 %, дефицит железа - у 18,7 %. Особое внимание привлекали различия, связанные с видом профессиональной деятельности. Так,

офисные работники имели наибольшую распространённость избыточной массы тела - 59,8 % и метаболического синдрома - 29,7 %, при этом их риск ожирения был значительно повышен (RR = 1,7; $p < 0,05$). У работников физического труда и сменного режима показатели были ниже, однако также указывали на существенные риски для здоровья.

У женщин репродуктивного возраста отмечена высокая распространённость алиментарных нарушений: избыточная масса тела и ожирение - 40-41 %, анемия – 20-30 %, дефицит фолатов и витамина В₁₂ - до 35%, что может повышать риск осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных исходов.

Среди пожилых лиц более половины обследованных имели дефицит витамина D, а дефицит кальция отмечался у 35–40 %, что ассоциировано с повышенной частотой саркопении, остеопороза и переломов. Белково-энергетическая недостаточность выявлена у 18–25 % пожилых людей, что подчёркивает необходимость адресной нутрициологической поддержки этой группы.

Использование цифровых платформ для регистрации пищевого рациона позволило увеличить полноту сбора данных на 28% и сократить время их обработки на 45%. Это свидетельствует о высокой эффективности цифровых технологий в нутрициологическом мониторинге и подтверждает перспективность их внедрения в систему общественного здравоохранения.

Результаты проведённого исследования демонстрируют высокую распространённость алиментарно-зависимых нарушений среди населения Республика Узбекистан во всех возрастных группах. Особенно выражено сочетание избыточной массы тела и ожирения с дефицитом жизненно важных микронутриентов, включая железо, витамин D, фолаты и витамин В₁₂. Этот феномен соответствует глобальному «двойному бремени питания», описанному в международных исследованиях, где отмечается одновременное существование ожирения и микронутриентной недостаточности в развивающихся и урбанизированных странах [9-10].

Выявленные биохимические и антропометрические показатели позволяют прогнозировать высокий риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Так, избыточная масса тела и абдоминальное ожирение ассоциированы с повышением риска артериальной гипертензии, дислипидемии и сахарного диабета 2 типа. Дефицит железа и витаминов повышает вероятность анемии, снижает физическую работоспособность и может негативно влиять на репродуктивное здоровье женщин. У пожилых лиц дефицит витамина D и кальция увеличивает риск саркопении, остеопороза и переломов, что существенно снижает качество жизни и увеличивает бремя медицинской помощи.

Причинами выявленных нарушений питания являются как изменения пищевых привычек на фоне урбанизации, так и низкая физическая активность, особенно среди офисных работников и лиц со сменным режимом труда. Значительная часть взрослого населения потребляет избыточное количество энергии при недостатке овощей, фруктов и микронутриентов, что отражает несбалансированность рациона. У детей раннего возраста недостаток железа и витамина D обусловлен низким разнообразием рациона и редким включением в питание обогащённых продуктов.

Полученные данные подтверждают высокую информативность комплексного подхода к оценке нутритивного статуса, объединяющего диетологические методы, антропометрию и биохимию. Внедрение цифровых платформ для регистрации рациона повышает точность сбора данных, сокращает время обработки информации и способствует более раннему выявлению скрытых дефицитов.

С учётом полученных результатов представляется обоснованным предложить следующие меры по коррекции питания, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях:

1. Повышение информированности населения о принципах сбалансированного питания, снижении потребления соли, сахара и насыщенных жиров.

2. Увеличение доли овощей, фруктов, богатых белком и обогащённых продуктов в рационе.

3. Организация специализированной нутритивной помощи для уязвимых категорий населения — детей раннего возраста, женщин репродуктивного периода и лиц пожилого возраста.

4. Внедрение цифровых инструментов мониторинга рациона и биохимического статуса для раннего выявления дефицитов и контроля эффективности коррекции.

5. Формирование программ повышения физической активности среди лиц с низкой подвижностью, особенно офисных работников и людей со сменным графиком.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость комплексного нутрициологического мониторинга и внедрения, превентивных мер на уровне системы общественного здравоохранения для снижения алиментарно-зависимых рисков и улучшения здоровья населения.

Заключение

1. Распространённость избыточного веса и ожирения среди взрослого населения составляет более 50 % (избыточная масса тела - 51,3 %, ожирение -- 20,4 %), что указывает на высокий уровень алиментарно-зависимых рисков и необходимость реализации профилактических программ по контролю массы тела и повышению физической активности.

2. Дети и подростки демонстрируют значимые микронутриентные дефициты: каждый четвёртый ребёнок страдает анемией или дефицитом железа (22-25 % и 30-35 % соответственно). Эти нарушения создают ранние предпосылки к снижению когнитивной и физической активности, формированию метаболических рисков и требуют внедрения программ обогащения питания и просвещения родителей.

3. Дефицит витамина D распространён во всех возрастных группах, с наибольшей частотой у пожилых лиц (53,1 %) и детей (46,5 %). Недостаток витамина D ассоциирован с повышенным риском остеопороза, саркопении и нарушений иммунной функции, что подчёркивает необходимость включения витаминной поддержки в профилактические программы.

4. Офисные работники относятся к группе повышенного метаболического риска: избыточная масса тела - 59,8 %, метаболический синдром - 29,7 %, при этом относительный риск ожирения увеличен на 70 % (RR = 1,7; $p < 0,05$). Низкая физическая активность и сидячий образ жизни делают эту группу приоритетной для профилактических вмешательств на уровне рабочего места.

5. Внедрение цифровых и лабораторных методов оценки питания повышает эффективность мониторинга: использование мобильных платформ увеличивает полноту регистрации рациона на 28% и сокращает время обработки данных на 45%, а сочетание антропометрических и биохимических методов позволяет выявлять скрытые дефициты у 35-40 % обследованных. Это подтверждает необходимость интеграции комплексного нутрициологического мониторинга в систему общественного здравоохранения для раннего выявления и коррекции алиментарных нарушений.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Healthy diet. Geneva; 2023.
2. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford; 2021.
3. ЮНИСЕФ. Uzbekistan Nutrition Survey Report. Tashkent; 2022.
4. Ministry of Health of Uzbekistan. STEPS survey on NCD risk factors. Tashkent; 2023.
5. Popkin BM, Corvalan C, Grummer-Strawn L. Dynamics of the double burden of malnutrition. Lancet. 2020;395:65–74.
6. Allen L et al. Guidelines on Food Fortification with Micronutrients. WHO/FAO; 2019.
7. Willett W. Nutritional Epidemiology. Harvard University Press; 2022.
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Dietary assessment: A resource guide. Rome; 2021.

9. Viana R.S., De Araújo-Moura K., De Moraes A.C.F. Worldwide prevalence of the double burden of malnutrition in children and adolescents at the individual level: systematic review and meta-regression. *Jornal de Pediatria*. 2025;101(2):158-166.
10. The triple burden of malnutrition. *Nature Food*. 2023;4:925.